

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO TURIZMNI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**
Innovatsion texnologiyalar universiteti
Tursinbaev Yusup Koshkinbay ógli

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari hamda uning milliy iqtisodiyot taraqqiyotiga ta'siri ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida turizm xizmatlarini raqamlashtirish, elektron platformalardan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni turizm sohasiga tatbiq etishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro turizmni rivojlantirish orqali hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish, xizmatlar bozorini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, raqamli texnologiyalarni turizm sohasida keng qo'llash bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, xalqaro turizm, innovatsion texnologiyalar, elektron xizmatlar, turizm infratuzilmasi, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya, raqamlashtirish.

Abstract: This article examines the modern trends in the development of international tourism under the conditions of the digital economy and its impact on national economic growth. The research analyzes the economic efficiency of digitalizing tourism services, effective use of electronic platforms, and implementation of innovative technologies in the tourism sector. Particular attention is paid to increasing the investment attractiveness of regions, expanding the service market, and creating new employment opportunities through the development of international tourism. Based on the results of the study, scientific recommendations for the wider application of digital technologies in tourism activities have been developed.

Keywords: digital economy, international tourism, innovative technologies, electronic services, tourism infrastructure, economic efficiency, investment, digitalization.

Аннотация: В данной статье исследуются современные тенденции развития международного туризма в условиях цифровой экономики и его влияние на рост национальной экономики. В процессе исследования проанализирована экономическая эффективность цифровизации туристических услуг, использования электронных платформ и внедрения инновационных технологий в туристическую сферу. Особое внимание уделено вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, расширения рынка услуг и создания новых рабочих мест посредством развития международного туризма. На основе результатов исследования разработаны научные предложения и рекомендации по более широкому применению цифровых технологий в туристической деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика, международный туризм, инновационные технологии, электронные услуги, туристическая инфраструктура, экономическая эффективность, инвестиции, цифровизация.

Kirish

Bugungi globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro turizm jahon xo'jaligining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida muhim o'rin egallaydi. Turizm nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi soha, balki hududiy rivojlanish, bandlikni oshirish va investitsion muhitni yaxshilashda ham strategik ahamiyatga ega hisoblanadi [2].

O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini modernizatsiya qilish, elektron tizimlarni joriy etish va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro turizm tubdan o'zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida turizm xizmatlari raqamli shaklga o'tib, onlayn bron qilish, elektron to'lov

tizimlari va mobil ilovalar keng qo'llanilmoqda [5]. Bu esa turistlar uchun qulaylik yaratib, xalqaro turistlar oqimini oshirishga xizmat qilmoqda.

Turizm industriyasi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u milliy daromadning oshishi, xizmatlar sektorining kengayishi va hududiy rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadi [2]. Ayniqsa, turizm sohasining rivojlanishi orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi bandligi oshadi, bu esa mintaqaviy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlaydi [4].

Raqamli marketing va internet platformalari turizmni global miqyosda targ'ib qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali turistik hududlar haqida ma'lumot berish mamlakatning xalqaro imijini mustahkamlashga yordam beradi [5]. UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar jahon turizm bozorining asosiy rivojlantiruvchi omiliga aylanib bormoqda [6].

O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda tarixiy-madaniy merosdan samarali foydalanish, ziyorat va ekologik turizmni kengaytirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda [1]. Shu bilan birga, elektron viza tizimining joriy etilishi va raqamli xizmatlarning kengayishi xalqaro turistlar oqimini oshirishga xizmat qilmoqda.

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, turizm xizmatlari hajmi yildanyilga o'sib bormoqda, bu esa sohaning milliy iqtisodiyotdagi ulushini oshirishga olib kelmoqda [7].

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida "aqlli turizm" konsepsiyasi shakllanib bormoqda. Bu tizim turistlarga tezkor axborot olish, xizmatlardan samarali foydalanish va xavfsiz sayohat qilish imkonini yaratadi [3]. Natijada turizm xizmatlarining sifati oshadi va xalqaro raqobatbardoshlik kuchayadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro turizmni rivojlantirish milliy iqtisodiyot barqaror o'sishining muhim omillaridan biridir.

Turizm sohasi orqali iqtisodiy daromadlar oshadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi va hududlar rivojlanadi [2].

Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi turizm xizmatlarining sifatini oshirib, xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi [5]. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar esa turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro turistlar oqimini kengaytirishga xizmat qilmoqda [1]. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro turizmni rivojlantirish istiqbollari yuqori bo‘lib, bu soha milliy iqtisodiyotning muhim strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. - 464 b.
2. Qosimova M.S. *Turizm iqtisodiyoti*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018. – 256 b.
3. Vahobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. *Turizm asoslari*. – Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 312 b.
4. Soliyev A.S. *Mintaqaviy iqtisodiyot*. – Toshkent: “Universitet”, 2020. – 280 b.
5. Kotler P., Bowen J., Makens J. *Marketing for Hospitality and Tourism*. – New York: Pearson Education, 2017. – 720 p.
6. World Tourism Organization (UNWTO). *Tourism Highlights 2023 Edition*. – Madrid: UNWTO Publishing, 2023.- 24 p.
7. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Turizm sohasiga oid ma’lumotlar // 2024 йилги hisobot*. – Toshkent, 2024